

Știați că în România cresc orhidee sălbatice? Nici eu! Dar tocmai am aflat asta, într-o formă inedită, specială și suspectă de artă. *Orchids of Romania* este primul album publicat vreodată care acoperă toate speciile de orhidee sălbatice din țara noastră, cunoscute până în prezent. Un subiect tandru, parfumat, colorat. În culisele căruia ne însoțește Nora De Angelli, unul dintre autori (alături de Dan Anghelescu, tatăl ei).

text Liliana Petruș
foto arhiva Nora De Angelli

Doctor în orhidee

**Nora de Angelli
este doctorand
în Orhidologie**

la Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară din București. Subiectul tezei sale de doctorat, primul de acest gen din cadrul programelor universitare, se referă la studiul morfologic detaliat al orhideelor românești, habitatele acestora, protecția și metodele de conservare.

Povestea acestui album are ea însăși parfum de orhidee, metaforic vorbind. Începe cu un copil fascinat de natură, în timp ce măsoară, la pas și de mână cu părinții, ariile naturale protejate și munții din jurul casei, respectiv orașul Sinaia. Continuă cu o curiozitate existențială, deja, cu ideea de a scotoci dincolo de frumusețea unui peisaj, la propriu și la figurat. Cu pasiune dusă până la obsesie, uneori. Până când viața îți oferă orhidee. Cel puțin așa s-a întâmplat în cazul de față. În adâncurile pădurilor întunecate sau în *ochiuri* de pajști alpine, ascunse printre ierburi și alte flori, orhideele sălbatice au răsplătit, cu vârf și îndesat, cum se spune, căutarea Norei.

Sigur că a căzut în admirație, dar nu s-a oprit aici. Povestea a curs spre un alt nivel, cu tentă de proiect.

Alte căutări, fotografii, detalii fascinante, înregistrarea fiecărei specii noi descoperite. Doar de dragul subiectului, deocamdată. La un moment dat, însă, o întâmplare nostimă s-a transformat în gândul de a scrie o carte despre orhideele săbatice. Nora de Angelli își amintește: „În urmă cu câțiva ani, la sfârșitul lunii iulie, împreună cu tatăl meu, fotografiam ultimele orhidee ce apar la sfârșitul verii, pe valea sălbatică și retrasă a râului *Pelișor*, din Sinaia, o zonă rar frecventată de turiști. Tocmai descoperisem un grup de or-

hidee *Epipogium aphyllum* Sw., denumite popular **Orhideele Fantomă**, și eram pe punctul de a le face o fotografie. La un moment dat, având aparatul de fotografiat pregătit și așteptând ca o rază de soare mai generoasă să alunece printre fagi, am fost surprinși să vedem un cuplu de vârstă mijlocie îndreptându-se spre noi. Evident, erau vizitatori de vară, amatori de drumeții, echipați corespunzător pentru o plimbare în munți. Au trecut pe lângă noi, fără să spună un cuvânt, și am crezut că își vor continua drumul. Dar, după câțiva pași, doamna s-a oprit și, mirată, a întrebat: *Nu vă supărați, ce fotografiați acolo? Aceste flori pe care le vedeți chiar aici*, a spus tatăl meu, arătând spre grupul mic de orhidee. *Dar ... sunt ofilite și uscate, nu-i așa?*, a replicat ea, și mai contrariată. *Ei bine, doamnă, de fapt sunt ...* Pentru o clipă, tatăl meu a ezitat să spună orice altceva, dar

Nora De Angelli s-a născut în Sinaia, într-o familie de ingineri, iubitori de natură, alături de care a început să exploreze, încă din copilărie, flora și fauna Munților Bucegi. A urmat cursuri de Biologie Moleculară (Biochimie) la Universitatea București și a studiat pentru doctorat, în același domeniu, la Universitatea *Erasmus*, în Rotterdam, Olanda. Și-a continuat cariera la Londra, unde a lucrat în cadrul *Institute of Child Health – University College London* și *Imperial College of Science, Technology and Medicine*, ca cercetător. În 2011, a făcut un Master în Film Documentar la Universitatea de Arte din Londra (*London College of Communication*), devenind fotograf profesionist și producător de film. În anii recentii, s-a reîntors în România pentru a termina, împreună cu tatăl său, un proiect complex de fotografiere și identificare a speciilor de orhidee sălbatice.

apoi a continuat: *Sunt orhidee sălbatice în plină floare.* Reacția lor a fost imediată – au izbucnit în râs și s-au îndepărtat, distrându-se, în continuare. Fără îndoială, au crezut că glumim sau că încercăm să ne batem joc de ei. Imaginea lor despre orhidee nu se potrivea cu plantele pe care le văzuseră: niște tulpini subțiri, fragile, de culoare maro-purpuriu pal, abia distingându-se de patul de frunze uscate din care ieșiseră. Erau atât de convingși că orhideele nu puteau arăta așa sau exista într-un astfel de loc, încât nici măcar nu au fost suficient de curioși să vină să vadă plantele îndeaproape. Au ratat, astfel, ocazia unică de a cunoaște și admira una dintre cele mai rare orhidee din Europa – fantomaticul *Epipogium aphyllum* Sw., o orhidee de o delicatețe și o frumusețe aparte. Nu era prima dată când interlocutori de-ai noștri își manifestau surprinderea și neîncrederea atunci când le vorbeam despre orhideele din **Parcul Natural Munții Bucegi**, replica acestora fiind, invariabil: „Orhidee sălbatice?! În Bucegi?! Habar n-aveam că avem orhidee sălbatice în România!”

Și uite-așa a început albumul despre orhideele autohtone. În ideea de a demonstra existența lor, pur și simplu, și din dorința de a împărtăși și altora secretele acestui spectacol floral. Pasiunea inocentă de altădată s-a transformat într-o documentare cu valențe științifice. Într-un *laborator* vast și uneori capricios, adică prin munți, văi, locuri sălbatice. Ani

*Ophrys
apifera Huds*

*Anacamptis
papilionacea*

Complexitatea biologică a orhideelor le-a permis să se adapteze și să colonizeze cu succes cele mai diverse habitate. În România, orhideele se găsesc pe orice forme de relief, de la cele mai înalte vârfuri stâncoase, la altitudinea de 2.300 de metri, până la dunele de nisip de pe coasta Mării Negre.

*Nigritella
miniata*

*Argogorytes
mystaceus*

de căutări, sute de expediții, mii de imagini și observații subtile: „Partea principală a acestei prime ediții a atlasului constă dintr-un inventar al tuturor speciilor de orhidee din țara noastră, pe care am reușit să le găsim și să le fotografiem în ultimii ani”, ne explică viitorul doctor în orhidee.

„**Orchidaceae Juss.** este a doua cea mai mare familie de plante cu flori – **Angiosperme / Angiospermae Lindl.** (familia cea mai numeroasă este **Compositae / Asteraceae Bercht. & J.Presl**, cu 36.701 specii înregistrate). În lume, noi specii de orhidee descoperite și confirmate sunt cam 500 pe an, numărul acestora ajungând la aproape 35.000, dintre care aproximativ 13 sunt genuri noi confirmate (genul poate cuprinde una sau mai multe specii). În **România**, familia **Orchidaceae Juss.** este reprezentată de **3 subfamiliile și 26 de genuri**, care cuprind aproximativ **71 de specii, 14 subspecii, 48-49 varietăți, subvarietăți și forme, 6 hibrizi**

„**Atenție, orhideele dau dependență!**”, ne avertizează Nora De Angelli.

intragenerici (hibridi rezultați prin încrucișări între specii din același gen) și **1 hibrid intergeneric** (hibrid rezultat prin încrucișări între specii de genuri diferite), **nou pentru flora românească**. În afară de cele menționate mai sus, avem în prezent în studiu **7 specii nou descoperite și 5 subspecii**, care așteaptă să fie confirmate în viitorul apropiat. Lista speciilor rămâne deschisă, în fiecare an fiind făcute noi descoperiri”.

Wow, nu mă așteptam la atâtea date tehnice! Ca orice amator într-ale orhideelor, sunt obișnuită doar să le admir frumusețea, aproape nepământeană, și să mă minunez că există așa ceva. Și-acum, grație Norei De Angelli, aflu că,

De veghe
în lanul de
Orchis simia

© Nora Anghelescu

Numele familiei **Orchidaceae** își are originea în cuvântul antic grecesc **orkhis**, care se traduce prin **testiculele mamiferelor**. El a fost folosit pentru prima dată de filosoful grec **Theophrastus (371-287 î.e.n.)**, pentru a denumi unele specii de orhidee terestre mediteraneene care aveau doi tuberculi ovoidali, mici, asemănători testiculelor.

dincolo de imaginea lor delictată, aceste plante alcătuiesc o *enciclopedie* plină de rigoare științifică, adaptare, evoluție, clasificări, intrigi, înșelătorii și... *can-can*. De pildă, știati că orhideele folosesc tehnici de seducție de-a dreptul malefice? „Fără a intra în detalii deosebite în cadrul acestei ediții, am atras atenția asupra diverselor adaptări și specializări uimitoare realizate de florile orhideelor, pentru a atrage polenizatorii și a-și realiza cu succes reproducerea. Strategiile surprinzătoare folosite de acești **maestri ai înșelăciunii și mimetismului** sunt unice, reprezentând apogeul complexității evolutive în **regnul vegetal**”.

Pe scurt și mai pe înțelesul nostru, cele mai multe dintre orhidee nu au polen comestibil, iar o treime dintre ele nu sintetizează nectar. În aceste condiții, ca să se reproducă, înșeală, mimează și se împoțonează la greu. Ca să atragă polenizatorii, și-au schimbat înfățișarea, în timp, astfel încât arată mai mult a insecte, decât a flori. Cu forme, culori, parfumuri și străluciri de-a dreptul

„Niciodată în viața mea, nici un subiect nu m-a captivat mai mult decât cel al orhideelor”.
(Charles Darwin, într-o scrisoare adresată lui Sir Joseph Dalton Hooker, în 1861)

hipnotizante. Masculii dornici de împerechere cad în această capcană, dar rezultatul este dezastruos, pentru ei. Insectele nu pot face sex cu o plantă, deși

se străduiesc (nu cred că vreți detalii!). Despre o porție bună de polen sau nectar, ca să-și recupereze energia, am spus, deja, nici nu poate fi vorba! Așa că, vlăguiti, nesatisfăcuți și înfomețați, polenizatorii își iau zborul spre altă plantă. Fără să știe, probabil, că orhideea tocmai a avut un act sexual reușit. Pentru că polenul ei, așa necomestibil cum este, s-a lipit de *Don Juan*-ul păcălit și este dus mai departe.

Lumea orhideelor din România este fascinantă, cu povești numai bune de citit la gura sobei, cum s-ar spune, în special în această iarnă pandemică. Dacă nu am descoperit-o în sălbăticie, din comoditate sau neștiință, uite că vine ea la noi, sub forma unui album-eveniment, care se cere răsfoit în tihnă.

La urma-urmei, este și acesta un fel de a călători, de a fi în vacanță, de a trece pragul dintre ani. Alături de Nora De Angelli și pasiunea ei pentru orhidee.